

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA VISUAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DO SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834490

Guadalupe de Sousa de Andrade (UFRA)
Graduando do curso Letras Libras
guadalupeflmg@outlook.com

Marília Régia Ramos Alves (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
mara-gg2011@hotmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: O presente trabalho parte da experiência vivenciada em uma sala de aula regular da rede pública de ensino, onde foram observadas, entre outras, as dificuldades de comunicação entre professor e o aluno surdo e a escassez dos recursos didáticos; a partir de então, torna-se salutar buscar meios, através da literatura visual, que contemplem as necessidades de alunos surdos. O objetivo geral deste trabalho foi propor ao professor caminhos metodológicos de forma a torná-lo mais autônomo e com práticas pedagógicas mais efetivas e adequadas às necessidades de seus alunos. O estudo foi realizado com base na observação de vinte e uma aulas, com oito professores atuantes com o aluno surdo em classe regular, destacando o que será fruto deste trabalho: a disciplina de história e a dificuldade de trabalhar alguns temas históricos. Esta pesquisa fundamenta-se nos pressupostos teóricos de Strobel (2009), Machado (2011) e Souza *et al.* (2012), que apontam que a riqueza das ilustrações pode levar o leitor a compreender sua narrativa sem estar vinculada à descrição escrita. A primeira etapa da pesquisa envolveu uma avaliação preliminar na qual se analisou o estilo de aprendizagem dos alunos surdos, os objetivos e as estratégias utilizadas com o assunto inconfidência mineira. Em seguida, foi iniciada a intervenção colaborativa, onde o pesquisador, juntamente com o professor regente, fazia as devidas adaptações curriculares. Este trabalho norteou a possibilidade de adaptar vários temas. Os resultados apontaram que muitas são as possibilidades quando há um ensino inclusivo capaz, de fato, de atender a especificidade do aluno. As estratégias planejadas foram implementadas na sala de aula, e a intervenção proporcionou uma oportunidade de formação para os professores. O professor da disciplina pesquisada avaliou que as estratégias implementadas beneficiaram não apenas seus alunos surdos, mas todos os demais. Discutiu-se sobre o uso da literatura visual enquanto estratégia de ensino e de facilitação da inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Os resultados também apontam que a intervenção colaborativa, embora tenha melhorado a qualidade do ensino, não parece ser suficiente para solucionar as dificuldades de comunicação da professora com o aluno surdo.

Palavras-chave: imagens; Libras; literatura visual.